

TA'LIMDAGI METODLARDAN KREATIVLIKDA FOYDALANISH

Mavlonqulova Shahlo Sherzod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi
shahlomavlonqulova@gmail.com

Niyozov Ixtiyor Qodirzoda

Guliston davlat pedagogika instituti, Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi
niyozovixtiyor476@gmail.com

Annotatsiya: Bugun mamlakatimiz ijtimoiy, iqtisodiy hayotida kechayotgan o'zgarishlar va yangilanishlar o'sib kelayotgan avlodni jismoniy sog'lom, ruhiy va intellektual fikrlashida katta pozitsiyaga ega. Vatanga soqiq qilib tarbiyalash bilan bir qatorda bolalar va navqiron avlodlar o'rtasida kitobga mehr qo'yish orqali ongu tafakkurni yuksaltirish hamda matematik informatik, tabiiy bilimlarni yuksaltirish mezoni hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Ilyustratsiyalash, reproduktiv metod, innovatsiyalar, metodlar, tafakkur muammo, fikr, o'quvchi, o'qtuvchi, axborot-komunikatsiyasi, ta'lim, kreativlik, faolyat ma'lumot, integratsiyalashgan.

CREATIVE USE OF EDUCATIONAL METHODS

Abstract: Today, the changes and updates in the social and economic life of our country have a great position in the physical, mental and intellectual thinking of the growing generation. It is considered a criterion for improving thinking and mathematical, informatics and natural knowledge.

Key words: Illustrating, reproductive method, innovations, methods, thinking problem, thought, student, teacher, information-communication, education, creativity, activity, information, integrated.

Ta'limdagi metodlardan kreativlikda foydalanishda odam tabiati jihatidan faol mavjudotdir. U ma'lum faoliyatda bo'lmasdan yashay olmaydi. Inson faoliyatining turi juda ko'p bo'lib, ulardan eng muhimi ijtimoiy qiymatga ega bo'lgan ishlab chiqarish mehnatidir. Mehnatning asosini esa o'qib ilm o'rganish tashkil etadi. [1] 62-bet.

Jamiyat rivojlangan sari unda yetuk barkamol shaxsni tarbiyalash ehtiyoji ham ortib boradi. Shu sababli ta'lim va tarbiya jarayoni ijtimoiy hayotning ajralmas qismi

sifatida qaraladi, chunki ta'lim-tarbiyaviy ishlarni olib bormasdan turib, jamiyatni, davlatni, shaxsni rivojlantirishni tasavvur qilib bo'lmaydi. [2] 6-bet.

Axborotlardan toliqishni oldining olish va o'quvchilarning intelktual faolligini oshirish maqsadidagi izlanishlar olib bormoqda. Mamlakatimizda ta'lim sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, yangilanishlar har bir ta'lim muassasasida o'quv jarayoni va metodik ta'minotni rivojlantirishni talab etadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari yaqin yillar ichida pedagogik inovatsiyalarning asosiy manbayi bo'lib qoladi. Ta'lim oluvchilar uchun mustaqil bilim olish imkoniyatlarini oshirish, ta'limning elektron axborot resurslarini shakillantirish va rivojlantirish uchun tegishli sharoitlarni yaratish bu ta'lim mazmunini takomillashtirishning zaruriy shartlaridan biri sanaladi. Zamonaviy ta'lim tizimining asosini sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, ammo bunday muhit ta'lim tizimini takomillashtirishga, ta'lim jayoniga axborot kommunikatsiyasi texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi. Bugungi kunda ilm-fan jadal taraqqiy etayotgan, zamonaviy axborot vositalari keng joriy etilgan jamiyatda barcha fan soxalarida bilimlarning tez yangilanib borishi, ta'lim oluvchilar oldiga ularni tez va sifatli egallash bilan bir qatorda, muntazam va mustaqil ravishda bilimlarni egallash vazifasini qo'yimoqda. Bu vazifani amalga oshirishni o'qitishning to'rtta asosiy metodlaridan foydalanamiz:

-tushuntirish, illyustratsiyalash;

-reproduktiv;

-muammoli;

-tadqiqotchilik;

Birinchi metod-tushuntirish, illyustratsiyalash o'quvchi bilan ta'lim tizimi o'rtasida aloqani mavjudligini hisobga olmasa, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalaniladigan tizimlarni qo'llash befoyd.

Reproduktiv metod-o'quvchiga o'qituvchi zamonaviy texnika texnologiyalaridan foydalanish bilimlarini o'rgatish hamda ta'lim oluvchilarning o'rganilgan materiallarni o'zi mustaqil, yana qayta yangiliklar asosida qo'llay olish ko'zda tutiladi.

Muommoli metod-o'qitishda axborot kommunikatsiyasi texnologiyalarining o'quv jarayonlarida qandaydur muommoli savolni muommoni qo'yish va uni hal qilish yechimlarini izlash sifatida tashkil qilishga oid imkoniyatlardan foydalaniladi. O'qitishning axborot kamunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan.

Tadqiqotchilik metodi ta'lim oluvchilarning ma'lum darajada ilmiy texnik yo'l bilan tadqiqot olib borishi ko'zda tutiladi. Bu metodlardan foydalanib ta'lim

jarayonlari turli xil o'yinlar, tadqiqotlar, kashfiyotlardan foydalanib "**kreativlik**" yo'li bilan dars o'tilsa bu bolalarga mazmunliroq, yoqimli, qiziq va foydali bo'ladi.

Kreativlik-lotincha "create"-yaratish,"creative"-yaratuvchi, ijodkor-individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorgarlikni tafsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Bizga shaxsning kreativligi uning muloqotlarida, his-tuyg'ulari, muayyan faolyat turlarida ma'lum bo'ladi. Qolaversa kreativlik zehin o'tkirligida ham nomoyon bo'ladi. Kreativ fikirlash har bir sohada yaqqol aks etishi mumkin. O'qtuvchining ijodkorligi kreativligi esa uning kaspiy faolyatida namoyon bo'ladi. Pedagogik kreativlik-pedagogning an'anaviy pedagogik fikirlashidan farqli ravishda ta'lim va tarbiya jarayonini samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratish, ishlab chiqish hisoblanadi.

"Kreativlik" tushunchasi o'zida ma'daniy xilma-xillikni aks ettiradi. G'arb kishilari uchun kreativlik, umumam olganda, yangilik sanaladi. Ular kreativlik negizida noanaviylik, qiziquvchanlik, tasavvur, hazil mutoyibba tuyg'usi va erkinlik mavjud bo'lishiga etibor qaratiladi deb hisoblaydi. XX-asrning 50- yillarida ingliz-amerika psixologlarining izlanilishi natijasida kreativlik ta'limotlari va kreativlik atamasi fanga kirib keladi. Shuning bilan oradan bir necha vaqtlar o'tishi bilan o'tgan asrning 60-70-yillarida pedagogikada kreativlik muommosini o'rganishda keskin burulishlar bo'lib ketti.Unda:

- Uzluksiz ta'lim tizimida o'quv-axborot muhitini yaratish;
- Uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari va kompyuter tarmoqlari bazasida ta'lim jarayonining axborotli ta'minotini rivojlantirish;
- Uzluksiz ta'lim tizimida kompyuter-kommunikatsiyasi tarmoqlari kompyuterlar, kompyuter tizimlari, kaspiy kompyuterli o'yinlar, elektron telekonferensiyalar va h.k dan keng foydalanishni qo'llash.
- Uzluksiz ta'lim tizimida yangi axborot va pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqishga yo'nalgan **Fan-Ta'lim-Amaliyot** integrativ tizimini ishlab chiqarish.

Kreativ darsning ma'lumot kartasi quyidagi yo'nalishda bo'lishi kerak.

- 1.Motivlash-bu bo'limda o'quvchini surpiriz qarshi oladi;
- 2.Dasturiy materiallar mazmuni dars bo'yicha aniq bo'lishi kerak.Kreativlik kartasi asosida tuzulgan bo'lib motivlash (ichki rag'bat mo'jizalar bilan), Pisixologik dars o'tish o'yinlar yoki jismoniy daqiqa bilan boshqotirma, intellektual mashqlar, fikrlshni intellektual yoki kanpyuter yordamida qo'llab quvvatlash;
- 3.Pisixologik dam olish;
- 4.Boshqotirma;

5. Intelektual mashqlar:

Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish, rivojlangan xorijiy davlat ta'lim darajasiga olib chiqish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Ushbu vazifani amalga oshirish uchun chet davlatlarida shakllangan ta'lim tarbiya tizimini o'rganishimiz, ularning yutuqlarini tahlil etish va qo'shimcha manbalarga ega bo'lishimizni zamon talab etmoqda. Keyingi yillarda bu muommoni hal etish uchun keng imkoniyat yaratilmoqda: chet elga chiqish, ta'lim olish, ularning vakillarini bizning Respublikamizga bo'lajak tashriflari hamda faolyatlari, qator chet el tizimini o'rganuvchi muassasalarning tashkil etilishi va hokozo.

Rivojlangan xorijiy davlatlarning ta'lim tizimida erishilgan yutuqlarning sababi shuki, bu davlatlarda ta'lim davlatning ichki siyosatiga faol tasir etuvchi kuch deb qarolmoqda va ta'lim ehtiyojini qondirishga qaratilgan mablag' miqdori yildan yilga oshib bormoqda. Hozirgi vaqtda rivojlangan davlatlarda "integratsiyalashgan" o'quv dasturlarini ta'lim tizimiga kiritishmoqda.

Kreativ fikirlash qo'rqmasdan tanqidiy axborotlar bilan shug'ullanishni beradi. So'z va axborot erkinligini taminlash orqaligina biz akademik erkinlik ijodkorlik va inavatsiyalarni qo'llab quvvatlovchi muhit yaratishimiz mumkun bo'ladi. Bu bevosita ta'lim bilan bog'liq erkinlik hisoblanadi. Butun ta'lim tizimini markazida oliy ta'lim turadi, ya'ni oliy ta'lim boshqa ta'limlar uchun material tayyorlab beradi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lasak oliy ta'limning markazida intellekt va kreativlik turadi. Oliy ta'limdan maqsad talaba tayyorlash emas, oliy ta'limdan maqsad talabani yangilik yaratishi ya'ni ma'lum bir kriatsiyani vujudga kelishi hisoblanadi. Maqsad talabani shunchaki to'rt yil o'qib chiqarish emas u amalyotga yangilik bera olishi kerak. Xo'sh yangilik bera olish degani nima? Yangilik bera olish degani eskilikning ketishi degani. Manashu juda muhim nuqta, ya'ni oliy ta'lim yangi narsani berishi kerak yangi narsani amalga kirishligi uchun esa eski narsadan kechish kerak. Shu nuqtayi nazardan avtokratik rejimlarda ta'lim aksaryat rivojlanmaydi. To'g'ri butun avtakratiyalarda shunday deb bo'lmaydi. Masalan Singapur kanstitutsion avtakratiya ularda ham ta'lim tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan, yoki Xitoyni oladigan bo'lsak u juda ham qattiq avtakratiya lekin Xitoyda ham ta'lim yaxshi rivojlangan. Biroq juda ham ko'p avtakratiyalarda ta'lim abgor ahvoldaligini ko'rishimiz mumkun. Ta'lim ham informatsiyaning bitta turi ekan, agar biz kreatsiyadan qo'rqadigan bo'sak, yangilik yaratishdan bizning talabalarimiz yangi fikrlar bilan qurollanishdan qo'rqadigan bo'lsa demak ta'limni rivojlantira olmaymiz.

Xulosa qilib aytganda har bir darsning didaktik ashyoni matnlar, savol topshiriqlar mashqlar yoki misol masalalar hisoblanadi. Ta'lim oluvchini mustaqil

fkirlashga o'rgatishda darsliklar qo'llanmalar va ta'lim beruvchinning alohida-alohida ahamyatini takidlash shart emas, balki uni mavzudagi ilg'or fikrlar, ilmiy xulosalar, amaliy haqiqatlar ifodalab beradi. Demak mustaqil ta'lim bu olingan bilim malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash, qo'shimcha ma'lumot yoki mustaqil o'rganish yo'lidagi material shakli. Demak har doim o'quvchi o'qituvchiga tayanib qolmasdan o'zi ham mustaqil izlanish, o'rganish yo'li mavjud ekanligidir. Bu esa bolada ham kreativlikni shakillantirib boradi.

Foydalanilgan adabyodlar:

1. D.E.Toshtemirov, Ya.A.Nurumbekova, Yo.A.Faxriddinov. Umumiy pedagogika. Guliston 2022-yil.
2. O'.M.Asqarova, M.Xayitboyeva, M.S.Nishonov. Pedagogika. Toshkent-"Talqin"-2008-yil
3. Y.Nurunbekova, Y.Faxriddinov. Pedagogik diagnostika va korreksiya.
4. Umumiy pedagogika-2018-yil
5. K.J.Karimjonovich. Umumiy pedagogika o'quv qo'llanma. Guliston 2022-yil.
6. Umumiy pedagogika. Toshkent "O'zkitobsavdonashriyoti" 2020-yil.
7. F.Xaydarov, N.Xalilova. Umumiy psixalogiya, "Inavatsiya-Ziyo"-2019-yil.
8. I.S.Olimov, G.R.Madrahimov. "Kreativ fikrlash". Inavatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" Toshkent-2021yil.
9. B.X.Raximov, S.I.Qulmatov, G'.B.Xudoyberdiyev, O.A.Abdumuminov, B.X.Xushbaqov. Umumiy pedagogika. Guliston davlat universiteti.